

**Les congrégations religieuses catholiques féminines dans la
lutte contre l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire :
identification, niveau d'intervention et logiques de
construction des centres de soins.**

**Female Catholic religious congregations in the fight against
Buruli ulcer in Côte d'Ivoire : identification, level of
intervention and logic of construction of care centers.**

**ADJET Affouda Abel^{1, *}, ABOA Paul Koffi ², Charles QUAYE⁶,
Elizabeth GYAMFI^{3, 4}, Magdalene Amerl DOGBE^{3, 4, 5}, Edwin Kyei-
BAFFOUR^{3, 4}, Mabel Sarpong-DUAH⁴, Lydia MOSI^{3, 4}**

¹Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Département de Sociologie et
Anthropologie, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

²Programme National de Lutte contre l'Ulcère de Buruli, Côte d'Ivoire

³Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology, University of
Ghana, Accra, Ghana, P.O. Box LG 25, Legon. Accra, Ghana

⁴West African Center for Cell Biology of Infectious Pathogens,
University of Ghana, Accra, Ghana, P.O. Box LG 25, Legon. Accra, Ghana

⁵Department of Biological Sciences, Mississippi State University,
Starkville, MS, United States, Box 9556 Mississippi State, MS 39762

⁶Noguchi Memorial Institute for Medical Research, University of
Ghana, Accra, Ghana, P.O. Box LG 25, Legon. ACCRA, Ghana

*Auteur répondant : Adjet Affouda Abel, abeldjet555@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.10064285](https://doi.org/10.5281/zenodo.10064285)

Résumé

Cet article s'est inspiré des observations faites dans le cadre du projet : « Identification de métabolites spécifiques issus de la mycolactone produite par des mycobactéries et l'infection à mycobacterium ulcerans : Diagnostic de biomarqueurs issus du métabolisme au Ghana et en Côte d'Ivoire » en 2018. Sur huit centres de prise en charge concernés par le projet en Côte d'Ivoire, cinq sont dirigés par des religieuses catholiques. Ce pertinent constat sociologique justifie l'intérêt de cette recherche. Ainsi, l'étude se propose-t-elle de connaître les congrégations religieuses impliquées, leur contribution et les logiques sociales de constructions des centres de soins confessionnels de l'UB. Elle s'est déroulée dans quatre districts sanitaires. Cinq (5) centres de prise en charge confessionnels ont été concernés. Un échantillon qualitatif composé de responsables des centres de prise en charge, de programme de lutte contre l'UB, de médecins, infirmiers, aides – soignants et autres acteurs impliqués a été soumis à des interviews individuels et de groupe par la technique de choix raisonné. Les données ont été collectées à partir de recherche documentaire, d'observation directe, de guides d'entretien. Cinq congrégations religieuses catholiques interviennent dans la lutte contre l'UB dans les centres visités. Mille sept cent soixante-deux (1762) cas ont été pris en charge dans les centres disposant de lits d'hospitalisation. Parmi ceux – ci, 1355 cas ont bénéficié d'un traitement chirurgical de 2010 à 2021. Autour de l'UB, gravite un désir de revalorisation de la dignité humaine par les congrégations religieuses rencontrées.

Mots clés : Ulcère de Buruli – congrégations religieuses – Catholique – Côte d'Ivoire

Abstract

This article was inspired by observations made within the framework of the project: “Identification of specific metabolites from mycolactone produced by mycobacteria and mycobacterium ulcerans infection: Diagnosis of biomarkers from metabolism in Ghana and Côte d’Ivoire» in 2018. Out of eight care centers involved in the project in Côte d’Ivoire, five are run by Catholic nuns. This relevant sociological observation justifies the interest of this research. Thus, the study aims to understand the religious congregations involved, their contribution and the social logic of construction of the UB faith-based care centers. It took place in four health districts. Five (5) faith-based care centers were involved. A qualitative sample composed of managers of care centers, BU control programs, doctors, nurses, caregivers and other stakeholders involved was subjected to individual and group interviews using the reasoned choice technique. Data was collected from documentary research, direct observation, and interview guides. Five Catholic religious congregations are involved in the fight against UB in the centers visited. One thousand seven hundred and sixty-two (1762) cases were treated in centers with hospitalization beds. Among these, 1,355 cases benefited from surgical treatment from 2010 to 2021. Around the UB, there is a desire to revalorize human dignity by the religious congregations encountered.

Keywords: Buruli ulcer – religious congregations – Catholic – Côte d’Ivoire

Introduction

Observé, (...) depuis 1897 en Ouganda, l’ulcère de Buruli a été décrit en Australie en 1948 (sous le nom de “ Bairnsdale Ulcer ”), puis en République Démocratique du Congo (alors Congo belge) en 1959 et en Ouganda en 1961. Il s’agit d’une panniculite aboutissant à une nécrose extensive de la peau et des tissus sous-jacents (muscles, os), dont l’évolution spontanée, toujours très lente, peut aboutir au bout de quelques années à des séquelles très invalidantes, à l’origine d’un handicap fonctionnel et d’un préjudice esthétique majeurs (F. Rodhain, 2021, p. 688).

Depuis les années 1980, il y a une augmentation spectaculaire des cas dans le monde. (...) 36 pays répartis surtout dans les régions tropicales à climat chaud et humide ont signalé l'ulcère de Buruli en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et dans le Pacifique occidental. (P. Aubry et B-A. Gaüzere, 2021, p. 1). Du fait de ses graves ulcérations et des séquelles invalidantes qu'il pourrait occasionner, l'ulcère de Buruli (UB) a été l'occasion de mobilisation de la part de la communauté internationale et dans les Etats où il est considéré comme une maladie endémique.

En 1998, après une conférence internationale, parrainée par l'OMS sur le contrôle et la recherche de l'UB, tenue à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, l'Initiative Mondiale de lutte contre l'Ulcer sur Buruli ou (en anglais Global Buruli Ulcer Initiative « GBUI ») a commencé (K. D. Yable, 2022, p. 4). En outre, la Déclaration de Yamoussoukro sur l'ulcère de Buruli qui en a résulté a attiré l'attention sur la gravité de la maladie, en tant que problème émergent de santé publique, et s'est inquiétée des nombreux aspects méconnus de cette affection. Les participants ont reconnu l'utilité de la recherche multidisciplinaire et se sont engagés à déployer tous les efforts possibles pour mettre en place un système de surveillance et les services nécessaires pour le traitement précoce (OMS, 2004, p. 1).

Cette conférence déclencha ainsi la sonnette d'alarme au niveau de la recherche. Des investigations de divers champs scientifiques furent orientées sur cette pathologie et les sciences sociales ne sont pas restées en marge. Les travaux de A.A. Adjet *et al.*, 2016, B. Coulibaly, 2016, A.A. Adjet, 2017, A.A. Adjet *et al.*, 2018, G.B. Kadet *et al.*, 2019 en sont des contributions scientifiques majeures. Ces travaux issus du domaine de la sociologie, la socio – anthropologie et la géographie ont abordé l'itinéraire thérapeutique des malades de l'UB, le traitement traditionnel, les facteurs géographiques de prévalence, les perceptions sociales et la répartition géographique de l'UB.

Outre ces travaux remarquables, le projet portant sur : « Identification de métabolites spécifiques issus de la mycolactone produite par des mycobactéries et l'infection à mycobacterium ulcerans : Diagnostic de biomarqueurs issus du métabolisme au Ghana et en Côte d'Ivoire » en 2018 a permis de faire une pertinente observation sociologique qui justifie l'intérêt de cette recherche. Sur huit (8) centres de prise en charge concernés par ce projet, cinq (5) sont des centres de santé confessionnels

dirigés par des religieuses catholiques. Ainsi, malgré un pluralisme religieux en Côte d'Ivoire, la présence singulière de l'église catholique à travers les congrégations religieuses féminines est - elle constatée dans la lutte contre l'UB. Dès lors, il apparaît important d'apporter une élucidation aux interrogations suivantes : quelles sont les différentes congrégations religieuses présentes et leur niveau d'intervention ? Quelles sont les logiques de construction des centres confessionnels catholiques de prise en charge de l'UB ? L'objectif de cette recherche est donc de connaître les congrégations religieuses impliquées, leur contribution et les logiques sociales de construction des centres de soins confessionnels de l'UB. L'étude s'appuie sur la *théorie de l'acteur stratégique* élaborée par *Michel Crozier (1922 - 2013)* et *Erhard Friedberg (1942)*. L'analyse de l'implication des congrégations religieuses catholiques féminines (acteurs) dans la lutte contre l'UB doit être conforme à l'équation logique d'action = acteur + situation. L'acteur se caractérise par sa dimension stratégique, il est doté d'une identité qui est le produit de sa trajectoire personnelle, et de son enracinement social, culturel et historique. (...) Pour être compris, l'acteur doit être analysé à partir de ses diverses facettes, espaces et pratiques dans lesquels et par lesquels il agit et s'organise (J-P Bréchet et N. Schieb-Bienfait, 2009, p.4).

I. Méthodologie

1.1. Sites de l'étude

L'étude s'est déroulée dans quatre (4) districts sanitaires en Côte d'Ivoire. Ce sont les districts sanitaires de Bouaké, Sakassou, Yamoussoukro et Zoukougbeu, Cinq (5) centres de prise en charge confessionnels ont été concernés. Il s'agit du Centre Jean Baptiste Vatelot (Bouaké), le Centre Notre Dame du Carmel (Sakassou), le Centre Ulcère de Buruli du dispensaire de Kongouanou (Yamoussoukro), le centre Sainte Famille (Yamoussoukro) et le centre Saint Michel (Zoukougbeu). La figure suivante présente les sites concernés par l'étude.

Figure 1 : Sites d'investigation

1.2. Approche et population de l'étude

L'étude est de type qualitatif. Elle s'est adressée aux acteurs suivants : les Directrices des centres de prise en charge, la Direction du Programme de lutte contre l'UB (PNLUB), les médecins, les infirmiers, aide – soignants, des aides à la rééducation, des cuisinières et techniciens de surface exerçant dans les centres.

Tableau 1. Effectif des acteurs rencontrés

Acteurs	Effectif
Directrices des centres de prise en charge	05
Direction du Programme de lutte contre l'UB (PNLUB)	02
Médecins	03

Infirmiers	05
Aide – soignants	23
Aides à la rééducation	04
Cuisinières	03
Techniciens de surface	03

Source : Données d'enquête, 2021

1.3. Collecte de données

Les enquêtes ont été menées de juin à décembre 2021. La grille de lecture, la grille d'observation, le guide d'entretien et un magnétophone ont permis de collecter les données de terrain.

Les documents disponibles dans les centres de prise en charge et au programme de lutte ont été consultés. Ils ont permis d'obtenir des informations relatives aux effectifs des personnels d'appui aux centres, les nombres de cas traités et opérés dans les centres disposant de bloc opératoire. Les informations concernant la capacité d'accueil et le plateau technique des centres ont été collectées à partir des observations directes. Les guides d'entretien ont été les supports d'échange individuel avec la population cible. Les entretiens ont été enregistrés à l'aide d'un magnétophone.

En définitive, comme le montre le tableau suivant, vingt-neuf entretiens individuels ont été réalisés et deux entretiens de groupe. Sur vingt-trois (23) aides-soignants rencontrés et notés plus haut (voir Tableau 1), dix (10) aide – soignants ont participé à l'entretien de groupe au centre Jean Baptiste Vatelot de Bouaké et Neuf (09) aide – soignants au centre Notre Dame du Carmel à Sakassou. Ainsi l'effectif des aide – soignants dans ces centres a-t-il favorisé les entretiens de groupe contrairement aux autres centres.

Tableau 2 : Répartition des acteurs en fonction du type d'entretien

Acteurs	Entretien individuel	Entretien de groupe
Directrices des centres de prise en charge	05	00

Direction du Programme de lutte contre l'UB (PNLUB)	02	00
Médecins	03	00
Infirmiers	05	00
Aide – soignants	4	02
Aides à la rééducation	04	00
Cuisinières	03	00
Techniciens de surface	03	00
Total	29	02

Source : Données d'enquête, 2021

1.4. Traitement des données

Les données collectées à l'aide de magnétophone ont fait l'objet de traitement informatique. Elles ont été d'abord transcrites à l'aide du logiciel Word 2017 avant une analyse du contenu thématique. Les thématiques traitées ont été l'identification des congrégations religieuses catholiques, l'histoire des congrégations religieuses, leur présence dans la lutte contre l'UB, leur contribution et les logiques d'installation des centres de prise en charge.

2. Résultats

2.1. Identification des congrégations religieuses catholiques

2.1.2. Dénominations des congrégations religieuses et leur répartition géographique

Les dénominations des congrégations religieuses présentes dans la lutte contre l'UB et leur répartition géographique sont consignées dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Dénomination des congrégations par district sanitaire

Dénomination de la congrégation présente Districts Sanitaires

Sœurs de la Doctrine chrétienne Bouaké

Sœurs de la providence

Sœurs de la Sainte Famille ville franche de Roueug Yamoussoukro

Sœurs Carmélites missionnaires Sakassou

Sœurs missionnaires du christ roi Zoukougbeu

Source : Données d'enquête, 2021

Cinq (05) congrégations religieuses catholiques contribuent à la lutte contre l'ulcère de Buruli dans les districts sanitaires concernés par l'étude. Ce sont les religieuses de la Doctrine chrétienne (Bouaké), les sœurs de la providence (Kongouanou), les Sœurs de la Sainte Famille ville franche de Roueug (Yamoussoukro), les sœurs carmélites missionnaires (Sakassou) et les sœurs missionnaires du christ roi (Zoukougbeu).

La plupart des centres de soins sont situés en milieu urbain hors mis le centre Ulcère de Buruli du dispensaire de Kongouanou. Il est situé en milieu rural dans le village de Kongouanou à environ vingt kilomètres de la ville de Yamoussoukro. Toutefois, il convient de noter que l'étalement de la ville de Bouaké fait de la situation géographique de Konan kankro (village) où est situé le centre de Bouaké une zone urbaine actuellement.

Le district sanitaire de Yamoussoukro dispose de deux (02) centres confessionnels de soins d'UB. La localisation des centres de soins d'UB montre que les congrégations religieuses n'occupent pas la même localité (village ou ville) même si elles retrouvent dans le même district sanitaire ou diocèse. Chaque congrégation occupe un espace géographique bien déterminé en ce qui concerne la lutte contre l'UB.

Aucune congrégation religieuse féminine n'intervient simultanément dans deux localités différentes ou n'a deux centres de prise en charge.

L'occupation de l'espace est un élément déterminant dans l'approche des logiques d'intervention des religieuses dans la lutte contre l'UB. L'occupation spatiale par les congrégations religieuses est une extension de leur « toile géographique » pour l'accomplissement des missions et objectifs assignés à chacune d'entre elles. La réalité montre que cette occupation spatiale s'effectue dans le respect d'un territoire conquis par une autre congrégation.

2.1.2. Sociohistoire et présence des congrégations religieuses

Les congrégations religieuses concernées par cette étude sont de droit pontifical et reconnues par le Saint Siège selon toutes les responsables des centres de prise en charge. Elles sont des instituts de vie consacrée et des regroupements de femmes. Elles s'inspirent des styles de vie des fondateurs (trices) à l'image de Jésus - Christ. Elles ont été fondées au XIX^{ème} siècle. Elles sont d'origine européenne. Elles sont nées en France, au Canada, en Espagne. Ce sont des missionnaires (hommes et femmes) qui en sont les fondateurs. Jean Baptiste Vatelot, Père Carmelite François Palao, Don Luigi Scrossoppi sont successivement les fondateurs des congrégations des sœurs de la doctrine chrétienne, des sœurs carmélites et les sœurs de la providence. Soeur Frédérica Giroux et Sainte Émilie de Rodat sont les fondatrices des congrégations des sœurs missionnaires du christ roi et de Sainte famille.

Leur présence en Côte d'Ivoire remonte à plus de six (6) décennies pour la plus ancienne et à deux (02) décennies pour la plus jeune d'entre - elles. Avant leur intervention dans la lutte contre l'UB, les religieuses menaient des activités socio - sanitaires et éducatives de divers ordres dans d'autres localités ivoiriennes. Ces localités concernées sont celles d'Abidjan, Ayaou, Toumodi, M'Bahiakro, Sinfra, Kossou et Tiébissou. Cependant, le centre de Tiébissou où intervenaient les Sœurs Carmélites missionnaires n'est plus fonctionnel. « Le centre de Tiébissou a été fermé. Oui. Le centre a été fermé par manque de sœurs » affirme Soeur M.A. L, Directrice du centre de soins de Sakassou.

Le tableau suivant fait le récapitulatif des données relatives à l'histoire de congrégations religieuses rencontrées.

Tableau 4 : Présentation des congrégations liée à leur histoire

Centres	Année de Présence en Côte d'Ivoire	Villes de présence	de	Lieu de naissance	Date de naissance	Fondateurs
BOUAKE	1967	Bouaké, Abidjan		France, Nancy	1844	Jean Baptiste Vatelot
KONGOUANO U	1973	Abidjan , Bouaké Yamoussoukro			1837	Don Scrosoppi
SAINTE FAMILLE	1957	M'Bahiakro, Toumodi Yamoussoukro, Ayaou (Bassam)		France	1816	Sainte Émilie de Rodat
SAKASSOU	1980	Abidjan , Sakassou		Espagne	1860	Père Carmelite François Palao
ZOUKOUGBE U	1995	Abidjan, Sinfra Zoukougbeu		canadienn e	1838	Frederica Giroux

Source : Données d'enquête, 2021

2.2. Congrégations religieuses dans la lutte contre l'ulcère de Buruli

2.2.1. Des soins ambulatoires aux centres de prise en charge spécialisés

L'implication des congrégations religieuses dans la lutte contre l'ulcère de Buruli a commencé avant les années 1990. Cependant, c'est en 1990 que fut

créé le premier centre confessionnel catholique de prise en charge. Les religieuses européennes dites « blanches » en sont les pionnières.

Tableau 5 : Création des centres et les pionnières

Villes ou Villages	Centres de prise en charge de l'ulcère de Buruli	Date de création du centre	Première Directrice et nationalité
Bouaké	Centre jean Baptiste Vatelot	2011	Francisca Park (Coréenne)
Kongouanou	Centre Ulcère de Buruli du dispensaire de Kongouanou	1995	Sœur Domittila Noseli (Italienne)
Yamoussoukro	Centre de santé Sainte Famille	1990	Sœur Cécile Zuffery (Suisse)
Sakassou	Centre Notre Dame du Carmel	2002	Marie Ange Lizarraga (Espagnole)
Zoukougbeu	Centre Saint Michel	1997	Soeur Mariette Desrochers (Canadienne)

Source : Données d'enquête, 2021

Le centre UB du dispensaire Sainte Famille de Yamoussoukro est le plus ancien des centres confessionnels visités dans le cadre de cette étude. Il a été créé en 1990 et a 33 années d'existence. Il est suivi du centre ulcère de Buruli du dispensaire de Kongouanou créé en 1995 avec 30 années d'existence. Les centres de zoukougbeu, Sakassou et Bouaké ont successivement 28 ans, 23 ans et 14 ans. Ainsi le centre jean Baptiste Vatelot demeure-t-il le centre le plus récent. Le district sanitaire de Yamoussoukro se positionne comme la première à s'engager dans la lutte contre la pathologie avec les congrégations des Sœurs de la Sainte Famille ville franche de Roueug en 1990 et les sœurs de la providence en 1995.

Ces années marquent les dates officielles de construction et d'ouverture des centres aux populations. Toutefois, il est important de noter que la contribution à la lutte contre l'UB a commencé bien avant. Les activités de soins en ambulatoire ou dans des espaces de fortune montre la prise de conscience de cette souffrance humaine que représente l'UB par les religieuses. C'est également une contribution remarquable des congrégations religieuses à la lutte. Les centres construits et dirigés par les religieuses sont des références en matière de prise en charge des Maladies Tropicales Négligées en général et d'autres formes d'ulcérations avec des capacités d'accueil importantes et des formes d'organisations structurées.

L'architecture moderne actuelle des centres sur de grandes superficies et la qualité relative aux techniques de travail et au personnel constatées ont été précédées par des soins en ambulatoires dans des villages, sous des arbres et des tentes. Certains témoignages d'enquêtes situent la lutte des religieuses catholiques contre l'UB après 1985.

« Au début, nous apportions notre soutien à l'hôpital général de Sakassou. C'est là - bas qu'on a rencontré et traité les premiers cas. Par la suite avec le nombre croissant de cas, nous avons demandé à construire ce centre. A cela, on peut ajouter qu'on allait dans des villages également pour apporter des soins aux malades. C'était en ambulatoire. Je me faisais accompagner par un agent volontaire que nous avons formé sur le tas. Moïse est là et il peut témoigner. Il y a longtemps que nous nous intéressons à l'ulcère de Buruli. On peut même dire depuis les années 1987, voire 1990 avec les premiers cas. (Sœur M.A. L, Responsable du centre de Sakassou) »

« Les premières religieuses sont arrivés de Sinfra. Au début, on soignait les cas d'ulcère de Buruli sous les arbres. Autour des années 1995, les cas d'UB que nous recevions ; nous les traitions sous les arbres. Nous n'avions pas de bâtiments. C'est en 1997 que les premiers bâtiments sont sortis de terre et nous avons commencé à prendre en charge ici sur ce site les malades » (Sœur M. L Directrice du centre Saint Michel, Zoukougbeu)

« C'est la sœur Cécile, la première responsable du centre et moi qui avons commencé à soigner les premiers cas. C'était dans un petit local. Moi, je suis un vieux scout catholique. Quelques fois elle et moi allions dans les villages pour chercher des cas c'était autour de 1988. Nous avons beaucoup

souffert. Autour de 1990, nous avons commencé à les traiter dans notre dispensaire proche de la cathédrale Saint Augustin de Yamoussoukro. Tu connais l'espace non ? C'est par la suite qu'elle a acheté ce terrain qui notre nouveau site. » (A. Q. Aide – soignant au Centre Sainte Famille, Yamoussoukro).

Les dénominations des centres de prise en charge ont un lien avec celles de la congrégation, le fondateur ou un bienfaiteur sauf le centre de Kongouanou. A Bouaké, le centre rend hommage à son Fondateur Jean Baptiste Vatelot. A Sakassou et Yamoussoukro, les dénominations des centres font référence à la congrégation quand les sœurs missionnaires du Christ roi rend homme à un autochtone gnaboua de Zoukougbeu du prénom de Michel qui a permis l'acquisition de l'espace de construction du centre.

2.2.2. Acteurs de soins dans les centres de prise en charge

La Direction des centres de prise en charge de l'UB dans les quatre districts sanitaires est assurée par les religieuses catholiques. Leur formation initiale d'infirmière a contribué à la prise en charge de cas d'UB jusqu'à présent. Les premières directrices (pionnières) sont de nationalité européenne et coréenne comme l'a montré le tableau 5.

Cependant, anciennement gérées par des sœurs blanches, des africaines (sœurs noires) ivoiriennes et une congolaise dirigent successivement les centres de Kongouanou, Yamoussoukro et Zoukougbeu. La présence des congrégations religieuses féminines bien avant les indépendances leur a permis de former une relève africaine. La direction des centres UB confessionnels catholiques bénéficient de l'appui de personnels catholiques et non catholiques recrutés par elle ou affectés par l'Etat ivoirien que présente le tableau ci - dessous.

Tableau 6 : Etat du personnel d'appui aux religieuses

Centre de prise en charge	Personnel de soins									
	Médecins d'Etat Permanent	Infirmiers d'Etat	Infirmiers Recrutés Par le centre	Biologiste d'Etat	Biologiste recruté par le centre	Aide – Soignants recrutés par le centre	Cuisiniers recrutés par le centre	Techniciens de surface recrutés par le centre	Chargé de soutien Scolaire recrutés	Réducateur recrutés par le centre

									par le centr e	
Centre jean Baptiste Vatelot	01	00	01	01	00	15	02	03	01	03
Centre Ulçère de Buruli du dispens aire de Kongou anou	01	01	00	00	00	04	02	02	01	02
Centre de santé Sainte Famille	00	00	00	00	00	04	00	00	00	00
Centre Notre Dame du Carmel	00	05	00	00	00	09	02	02	01	02
Centre Saint Michel	01	00	05	00	01	07	00	00	00	01
Sous total	03	06	06	1	01	40	06	07	03	08
Total Général	81									

Source : Données d'enquête, 2021

Les congrégations religieuses catholiques féminines interviennent à plusieurs niveaux dans la prise en charge des malades d'UB selon les capacités et les ressources financières disponibles. Pour ce faire, un personnel composé de médecins d'Etat affectés par le PNLUB, d'infirmiers, de biologiste d'Etat accompagnent leurs actions caritatives missionnaires sanitaires.

Les centres de Zoukougbeu, Kongouanou et Bouaké disposent d'un médecin du PNLUB de façon permanente. Le médecin du centre Jean Baptiste Vatelot de Bouaké intervient également à Sakassou et celui de Kongouanou au centre Sainte Famille de Yamoussoukro. Ils y vont pour

des visites deux fois par semaine. « Normalement, le médecin vient les mardi et vendredi ici à Sakassou quand tout marche bien et il n'a pas d'empêchement majeur » soutient A.M, Aide - soignant à Sakassou.

A cet effectif d'agents d'Etat consignés dans le tableau, des infirmiers, biologiste, aides – soignants, rééducateurs kinésithérapeutes exercent auprès des médecins et des infirmiers au niveau de la prise en charge médicale et chirurgicale. Des cuisiniers et chargés de soutien scolaire assurent le niveau d'intervention sociale des centres dans certains centres. Des techniciens de surface contribuent également à la propreté des centres de soins. Ils ont été recrutés par les religieuses.

Outre, les dix agents de l'Etat, les centres confessionnels de lutte contre l'UB sont pourvoyeurs d'emplois. Ce sont soixante et onze personnes (femmes et hommes) qui y travaillent en diverses qualités et bénéficient d'un salaire mensuel. Les centres de soins confessionnels catholiques sont aussi des espaces sociaux d'insertion socio- professionnelle. Au total, 81 personnes à statuts divers exercent dans les centres de prise en charge de l'UB sans distinction de religion. L'on y trouve des animistes, des musulmans et des personnes sans aucune appartenance à une confession religieuse. A la suite de ce personnel d'appui important, les capacités d'accueil en termes d'infrastructures se sont améliorées au fil du temps.

2.2.3. Capacités d'accueil des centres de prise en charge

Les centres de prise en charge ont connu en général une évolution au niveau du personnel et des équipements de soins. Ce qui fait dire à un ASC à Zoukougbeu :

« Aujourd'hui, les choses sont plus simples. Le matériel est disponible. Il y a aussi le personnel. On a un médecin. Il y a la chirurgie. Mais je vous assure que quand nous avons commencé avec les sœurs, nous on soignait sans gants. C'est au fil du temps que tout cela a changé. Je vous parle du tout début. »

En réalité, les petits dispensaires de soins d'UB d'hier sont devenus des centres de références bien équipés. Contrairement au centre Sainte Famille, tous les autres centres sont équipés de lits d'hospitalisation, d'un bloc opératoire, d'une salle de rééducation.

Tableau 7 : Nombre de lits d'hospitalisation

Centres UB

	Lits d'hospitalisation
Centre Jean Baptiste Vatelot	36
Centre Ulcère de Buruli du dispensaire de Kongouanou	50
Centre de santé Sainte Famille	Inexistant
Centre Notre Dame du Carmel	34
Centre Saint Michel	52
Total	152

Source : Données d'enquête, 2021

Le centre Sainte Famille ne dispose pas de lits d'hospitalisation. Cependant, les cas de malades de ce centre qui nécessitent une chirurgie sont référés à Kongouanou pour la prise en charge. Le nombre de lits d'hospitalisation varient entre 34 et 52 lits. Le centre Saint Michel de Zoukougbeu a la plus grande capacité d'accueil avec 52 lits. Ces atouts ont permis aux quatre (4) centres disposant de lits d'hospitalisation de traiter de nombreux cas de 2010 à 2021.

Tableau 8 : Données UB de 2010 à 2021

Centre confessionnel	Nombre de cas pris en charge de 2010 à 2021	Nombre de cas opérés de 2010 à 2021
Dispensaire de Kongouanou	542	457
Centre Saint Michel de Zoukougbeu	570	488

Centre Jean Baptiste Vatelot	346	234
Centre Notre Dame du Mont Carmel	304	176

Source : PNLUB, 2022

Au total, sur cette période, 1762 cas ont été pris en charge. Parmi eux, 1355 ont bénéficié d'un traitement chirurgical. Ces résultats ont été réalisés grâce à des appuis extérieurs vu le caractère social et non lucratif que soutiennent les religieuses. Les directrices des centres soutiennent bénéficiers des appuis de leurs congrégations en Europe, de certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) et Fondations. La Fondation ANESVAD a été citée par la quasi-totalité des enquêtés comme le principal appui financier et technique des centres de prise en charge catholiques dans la lutte contre l'UB. Une religieuse affirme en ce sens:

« C'est vrai que la congrégation nous soutient depuis toujours. Mais aujourd'hui, il faut que cherchons notre autonomie à un certain niveau. On a quelques appuis. Ici, nous mettons l'accent sur le social. En vrai, c'est ANESVAD qui fait que nous tenons. C'est ANESVAD le soutien fort. » (Sœur F. P. Directrice du centre de Bouaké)

3. Logiques de construction des centres de prise en charge

Les logiques de construction des centres de soins sont intimement liées aux logiques d'installation ou de présence des congrégations religieuses. Celles – ci sont de divers ordres que cette étude a permis de déceler.

3.1. L'endémicité des zones et l'ouverture du système sanitaire

Les districts sanitaires dans lesquels sont présentes les congrégations religieuses catholiques sont des zones endémiques de l'UB. L'endémicité du district sanitaire est le premier indicateur de la logique d'installation des religieuses ou sœurs dans la localité et partant celui de la construction des centres confessionnels. De toute évidence, la construction des centres de prise en charge est liée à la présence de cas de l'UB et surtout de son caractère endémique.

Tous les centres confessionnels catholiques sont en collaboration avec les structures étatiques qui ont en charge la lutte contre l'UB (PNLUB, Direction départementale de santé, Direction départementale de la santé). Ils sont sous la tutelle du PNLUB qui y affecte des médecins. Les missions d'intervention chirurgicale sont planifiées et programmées de commun accord avec les centres et le PNLUB. Le PNLUB et les centres de soins organisent des missions de terrain auprès des populations rurales atteintes.

En effet, les centres confessionnels catholiques sont intégrés au système sanitaire. Les institutions étatiques y ont un droit de regard, d'accompagnement et de supervision. Les districts sanitaires et le PNLUB reçoivent des rapports d'eux. C'est en ce sens qu'un enquêté affirme :

« Les religieuses jouent un rôle très important dans la lutte contre l'UB. Elles nous rendent un véritable service. Ce sont ces centres confessionnels en dehors de quelques centres au sein de nos hôpitaux publics qui nous aident à soulager les populations. Ils ne sont pas déconnectés du système sanitaire ivoirien. Ces centres de lutte contre l'UB font partie intégrante du système sanitaire. Nous avons de franches et bonnes collaborations. Notre objectif est : la lutte contre l'UB à travers ses différents niveaux. Ce sont des centres de proximité et qui intègrent une vision religieuse de l'homme. Vous savez, cet aspect aussi est très important. Nous tirons satisfaction énorme de leurs activités à travers la présence des médecins du PNLUB » (A. K. P, D C A., PNLUB)

3.2. L'église catholique face aux besoins du milieu

L'UB est récupéré par l'église catholique comme un objet social de son affirmation ou de la confirmation de sa présence auprès des communautés rurales. L'arrivée des congrégations religieuses dans les zones endémiques est organisée et bien planifiée. Tout part du diocèse ou de l'archevêché. L'évêque ou l'archevêque dans sa dynamique d'extension et de la manifestation de l'œuvre caritative catholique fait appel aux congrégations religieuses féminines à travers des courriers au clergé.

Sœur M.A.L., Directrice du centre de Sakassou soutient à titre d'illustration :

« C'est en 1980 que notre congrégation est arrivée à Sakassou. C'est autour des années 1986 et 1987 que nos devancières se sont intéressées à l'ulcère de Buruli avec la découverte des

premiers cas. Après le départ de celles qui étaient là, l'évêque de Bouaké en son temps a demandé à la congrégation à Rome qu'il avait besoin de religieuses. Depuis plus de cinq ans avant 2001, il n'y avait plus de sœurs à l'hôpital général. C'est ainsi que nous sommes venues. Au début nous étions à l'hôpital général. C'est en 2002 que nous avons créé le centre ici. »

Cette réalité est identique à celle du centre Saint Michel de Zoukougbeu. Selon la Directrice du centre :

« L'évêque de Daloa a fait appel aux Sœurs vu l'ampleur de l'UB au cours des années 1990. Elles arrivent de Sinfra pour s'installer ici. C'est la population de Garobo qui a cédé l'espace. En 1995, elles soignaient sous les arbres. En 1997, les premiers bâtiments sont sortis. Nous avons initié quelques agents qui n'avaient de niveau. Mais aujourd'hui, ça va bien. »

L'UB ou la nouvelle maladie dès l'apparition des premiers cas est baptisé de besoin du milieu. La mission de l'église déborde ainsi le champ d'évangélisation et intègre celui de la santé. Il s'agit pour l'église à l'image du christ de rétablir le malade et repositionner l'indigent. Le besoin du milieu qu'est l'UB passe par la prise en charge des ulcérations des malades dans les villages et hameaux. C'est la manifestation de la charité catholique qui est sous-tendue par un regain d'espace et de confiance auprès des populations. La promesse du retour du Christ et la prêche à la conversion doivent être renforcées par des actions concrètes loin des discours théologiques d'espoir. Cette aubaine est bien perçue et saisie par l'église catholique qui met en mission ses religieuses pour intervenir dans la lutte contre l'UB. Le profil des religieuses les prédispose à l'action. Ce sont pour la plupart des infirmières.

« Au départ, j'ai travaillé dans les villages de Bamoro, Allakro avec le prêtre de Nazareth. Vous les connaissez, eux ils sont au quartier Air France. Depuis 2005, je faisais les soins en ambulatoires quand l'évêque nous a fait appel. C'était à la fois deux missions. Soigner et évangéliser. Mais on mettait l'accent plus sur les soins des malades de l'ulcère de Buruli. C'était grave. C'est moi qui soignait avec une petite équipe » (Sœur F. P, Directrice centre Jean Baptiste Vatelot, Bouaké)

« Pendant cinq ans avant la construction du centre, je faisais les soins en ambulatoire. Il n'était pas aisé en ce moment de soigner au village avant la construction du centre » (M.A.L, Directrice du centre de Sakassou).

Dans la perspective d'une prise en charge du besoin du milieu qu'est l'UB, les soins ambulatoires par lesquels les religieuses ont commencé la lutte présentaient des limites. Pour être plus efficace, l'idée de la construction des centres équipés apparaît comme une solution. C'est ce qu'exprime F.P(Directrice du centre Jean Baptiste Vatelot de Bouaké) : « Vu les difficultés des soins ambulatoires à savoir absence de salle de rééducation, absence de salle de chirurgie, nous avons débuté la construction du centre en 2009 et nous avons ouvert en 2011 ».

3.3. Des actions sanitaires inspirées par la spiritualité de la congrégation

La spiritualité des congrégations religieuses a un lien avec les actions sanitaires et la lutte contre l'UB en particulier. La spiritualité des congrégations est une logique d'installations des religieuses dans les zones endémiques et partant de la construction des centres de prise en charge.

Tableau 9 : Congrégations religieuses et leurs spiritualités

Congrégations	Spiritualités
Sœurs Carmélites missionnaires	Répondre aux besoins de l'église et des hommes
Sœurs missionnaires du christ roi	Faire connaître Jésus Christ, le cœur sacré de Jésus Christ
Sœurs de la Sainte Famille ville franche de Roueug	L'esprit de Nazareth, Rétablir les pauvres et les hommes dans leur dignité de fils de Dieu travailler et servir dieu
Sœurs de la Doctrine chrétienne	Se donner à Dieu de tout votre cœur. Remplir selon Dieu et dans l'esprit de la véritable charité, tous les devoirs de l'instruction chrétienne
Sœurs de la providence	Beaucoup de douceur et de grande charité pour autrui

Source : Données d'enquête, 2021

L'analyse des spiritualités des différentes congrégations religieuses révèle deux grands points essentiels. Il s'agit de suivre Dieu à travers Jésus Christ et de placer l'homme au centre du service quotidien. La vocation des fondateurs ou fondatrices suscite chez l'église catholique et les religieuses des réponses aux besoins de l'apostolat. La lutte contre l'UB apparaît comme une action centrée sur l'humain. A l'image du Christ et à la suite des fondateurs, les religieuses manifestent le sens du partage et de l'amour.

La spiritualité, le charisme et la vocation des congrégations religieuses fondent leur présence dans la lutte contre l'UB. Par ricochet, les soins aux malades de l'UB sont une réponse à leur vocation. La lutte contre l'UB est une action de charité et de revalorisation de l'espèce humaine au regard des conséquences de cette pathologie. Partant, les centres de prise en charge sont des cadres d'accompagnement spirituel et matériel de l'œuvre chrétienne aux malades, aux pauvres. Ils sont également des lieux d'expression de la spiritualité et de visibilité pour chaque congrégation religieuse. C'est pourquoi, Sœur F. B à Zoukougbeu disait :

« Ce qui nous anime, c'est notre charisme. C'est inspiré de notre spiritualité. Par notre vocation, c'est une mission pour nous. Nous devons aider les pauvres. Nous devons les soutenir. C'est toute notre vie. C'est pour cela que nous appartenons à la congrégation. Aider à l'image du sacré cœur de Jésus. »

L'accent est mis sur le caractère social de la prise en charge et montre bien l'ancrage des actions centrées sur le pauvre, le malade et le nécessiteux. Le milieu rural dont sont issus les malades sont des zones de pauvreté. La lutte contre l'UB rime avec le manque de ressources financières et les difficultés d'accès aux structures hospitalières de qualité. Dès lors, à côté des malades et des parents, les sœurs assurent une mission d'évangélisation qui est celle d'associer le spirituel au concret à travers la guérison de l'UB en référence avec la spiritualité de leur congrégation.

Discussion

Le lien entre la santé (la lutte contre l'UB) et la présence de l'église catholique a été établi par cette étude. Les congrégations religieuses

catholiques féminines qui luttent contre l'UB actuellement sont présentes en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Les « sœurs » de la congrégation Sainte Famille de Yamoussoukro sont les plus anciennes. Depuis plus de six décennies (66 ans), elles œuvrent auprès des malades et des démunis en Côte d'Ivoire. L'histoire de la présence de l'église catholique à travers cette étude rejoint les travaux de J. M. Bouron, 2009 et L. A. Dea, 2022. Ces auteurs situent la présence des missionnaires au XIX^{ème} siècle.

Pour (J. M. Bouron, 2009a p.1), dès la création de la Société des Missionnaires d'Afrique en 1868, le cardinal Lavigerie, son fondateur, comprend l'intérêt des œuvres sanitaires pour l'évangélisation de l'Afrique. Dès lors, ses missionnaires, les Pères « Blancs » et les Sœurs « Blanches », développent une pastorale sanitaire destinée à véhiculer le christianisme en suivant un schéma humaniste et humanitaire. Précisément, en Côte d'Ivoire, G. E. Yao Bi, 2009 cité par L.A. Dea et Y.T N'doufou, 2022, p. 20) note que le 16 Novembre 1896, le Père Méraud fait son entrée sur la scène religieuse en Côte-d'Ivoire et au mois de Novembre 1898, les premières sœurs de Notre Dame des Apôtres (N.D. A) débarquent à Grand-Bassam pour prendre en charge la formation des jeunes ménagères chrétiennes. Il s'agit des Sœurs Damien, Basilide et Adrienne. Elles sont rejointes un mois plus tard par Mère Aloysius, Supérieure Générale. Quant à (L.A. Dea, 2022, p.7), la mission catholique, ouverte avec les Pères de la Société des Missions Africaines venus de Lyon en 1895, entame un programme audacieux d'évangélisation en s'appuyant sur divers moyens.

En outre, les centres confessionnels de lutte contre l'UB sont intégrés au système national de santé. Le secteur privé confessionnel, les associations et les organisations à base communautaire, participent également à l'offre de soins, surtout au niveau primaire (...) (MSHP, 2016, p. 33). Cette réalité est observée au Cameroun par Pour Etal et al. Pour eux ; le secteur confessionnel qui relève pour l'essentiel des missions chrétiennes (catholiques et protestantes) est de plus en plus intégré dans le système national en soins de santé où il tient d'ailleurs une place de choix. Il assure, selon le ministère de la santé publique, environ 20 % de l'offre de soins et 40 % des actes (J. Etal et E.R. Mayer, 2011, p. 162).

Par ailleurs, la situation géographique des centres confessionnels dans la lutte contre l'UB en Côte d'Ivoire diffère de la description faite par T. Berche (1985) au Cameroun mais ses résultats sont identiques à ceux de

cette recherche au niveau de la population cible, du personnel de soins et d'une des logiques d'installation. En effet, pour T. Berche (1985a, p 87), les formations sanitaires privées catholiques sont essentiellement rurales (« servir les populations les plus pauvres ») et tenues, pour ce qui est des dispensaires et des centres de santé, par des personnels religieux étrangers en majorité, mais aussi issus du pays. Cette présente étude a montré également que les populations pauvres et rurales sont les cibles des confessions religieuses catholiques féminines dans la lutte contre l'UB. Cependant seul le centre de Kongouanou est situé en milieu rural. Les données recueillies des enquêtes montrent la présence des religieuses à la direction des centres, de personnels nationaux présents et formés sur le tas comme l'indique ce même auteur. Pour lui, le personnel religieux est toujours le personnel responsable du dispensaire. Le personnel des dispensaires ne se limite pourtant pas à ce personnel religieux. Des personnels nationaux sont engagés « sur le tas » et formés aux tâches d'exécution (T. Berche, 1985b, p. 88).

Les centres confessionnels de lutte contre l'UB sont des espaces sociaux de visibilité de l'église catholique et accompagne la pastorale sanitaire. Ce résultat est superposable à celui (J. M. Bouron, 2009b, p.2). Dans une étude conduite au Burkina Faso, l'auteur souligne qu'effectivement, la répartition des cliniques catholiques, généralement adjointes à une station missionnaire, participe au renforcement de la présence chrétienne au sein du territoire. Dès lors, centres religieux et sanitaires peuvent se confondre, si bien que les Pères profitent de leurs bienfaits thérapeutiques pour accroître la visibilité catholique (J. M. Bouron, 2009b, p.2). Les bienfaits thérapeutiques dont parle l'auteur sont exposés à travers le nombre de cas pris en charge et opérés au niveau de quatre centres de prise en charge qui assurent la prise en charge chirurgicale. Mille sept cent soixante-deux (1762) cas ont été pris en charge. Parmi eux, 1355 ont bénéficié d'un traitement chirurgical de 2010 à 2021.

Les centres confessionnels bénéficient du soutien de partenaires. La Fondation ANESVAD a été citée par toutes les directrices des centres de prise en charge. Cette réalité est évoquée par (M-É Gruénais, 2004, p.35) quand il affirme que l'offre de soins confessionnelle bénéficie aussi d'une légitimité « exogène » non négligeable. En effet, les partenaires du Nord les plus influents, représentants d'agences de coopération bilatérale et

multilatérale, acteurs directs (en tant qu'assistants techniques en charge d'un projet spécifique) ou indirects (agissant uniquement comme bailleurs de fonds) des projets de développement, sont en général aussi plutôt de culture chrétienne et appuient volontiers les initiatives de développement liées à une Église chrétienne en Afrique.

Quant aux logiques d'installation et de construction des centres de soins UB, les religieuses de Sakassou et Zoukougbeu affirment qu'elles ont été sollicitées par les évêques des diocèses de Bouaké et Daloa successivement. Ces centres ont été donc implantés à la demande de la hiérarchie de l'église catholique de ces régions. C'est ce qu'évoque exactement (T. Berche, 1985c) en écrivant que le dispensaire appartient d'abord à un système d'Eglise : il est implanté dans un diocèse par une congrégation (ou autre structure d'origine) appelée par l'évêque (c'est le cas le plus général) (T. Berche, 1985c, p. 95).

Conclusion

Cette étude a pu mettre en évidence l'implication des religieuses catholiques et les logiques de constructions des centres de soins confessionnels dans la lutte contre l'UB en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, du point de vue de la documentation scientifique, les fondements sociaux de la présence singulière de l'église catholique au niveau de cette pathologie sont connus. Les logiques d'installation et de construction des centres sont de trois ordres. Ce sont l'endémicité des zones couplée à l'ouverture du système sanitaire, l'église catholique face aux besoins du milieu et la vocation des congrégations religieuses. Les centres confessionnels catholiques contribuent véritablement à la lutte contre l'UB à travers ces espaces de soins. En perspective, il conviendrait d'aborder les relations entre les croyances religieuses endogènes des populations et le recours aux centres confessionnels d'UB.

Références bibliographiques

ADJET Affouda Abel, ADOU Diané Lucien, KONAN Daniele Olga, 2016, Itinéraires thérapeutiques pluriels et recours tardif des malades de l'ulcère de Buruli dans les centres de prise en charge dans le district sanitaire de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) in *European Scientific Journal*, October, vol.12 No.30, pp 263 – 279

ADJET Affouda Abel, KOUAME Djaha, FOKOU Gilbert, 2016, Phytothérapie et lutte contre l'ulcère de Buruli dans le district sanitaire de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) : identification, description, fonction symbolique des plantes et recettes utilisées in *Revue Médecine et Santé Tropicales*, 26, pp 408 - 413

ADJET Affouda Abel, 2017, Itinéraires thérapeutiques des malades de l'ulcère de Buruli et difficultés de prise en charge hospitalière à Djekanou (Côte d'Ivoire) in

European Scientific Journal, January, vol.13 No.3, pp 197 - 210

ADJET Affouda Abel, 2017, Analyse sociologique des rapports entre le personnel soignant et les malades au centre de prise en charge de l'ulcère de Buruli de Kongouanou (Côte d'Ivoire) in *Revue Internationale de Recherches et d'Etudes Pluridisciplinaires* Décembre, pp 38 - 49

ADJET Affouda Abel, KOUAKOU Yao François, MAFOU Kouassi Combo, DAN Goussoua Archille, KONE Issiaka, 2018, Sociogéographie des malades de l'ulcère de Buruli au Centre de prise en charge Saint Michel de Zoukougbeu dans le District Sanitaire de Daloa (Centre Ouest Ivoirien) in *European Journal of Social Sciences*, Décembre, Vol 57 N°3, pp 268 - 276

AUBRY Pierre, GAÜZERE Bernard-Alex, 2020, Ulcère de Buruli Actualités 2020, www.medecinetropicale.com. Consulté le 12/09/ 2023 à 15 h 05mn GMT

BERCHE Thierry, 1985, À propos d'une O.N.G. de développement sanitaire : l'Église catholique en Afrique et les soins de santé primaires in *Sciences sociales et santé*. Volume 3, n°3-4, Anthropologie, sociétés et santé. pp. 85-103, doi : <https://doi.org/10.3406/sosan.1985.1014> https://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_1985_num_3_3_1014 consulté le 15/03/ 2023 à 17 h 00 mn GMT

BOURON Jean-Marie, 2009, Plasticité des pratiques médicales, mobilité géographique et identité religieuse. Le cas de l'offre sanitaire de la Mission catholique au Burkina Faso (ancienne Haute-Volta), https://amades.hypotheses.org/files/2008/06/Coll_Amades_2009-Bouron-Texte.pdf. Consulté le 17/03/ 2023 à 19 h 38 mn GMT

BRECHET Jean-Pierre, SCHIEB-BIENFAIT Nathalie, 2009, Logique d'action et projet dans l'action collective - Réflexions théoriques comparées, <https://hal.science/hal-00421180/document>. Consulté le 12/09/2023 à 18h10mn GMT

COULIBALY Barakissa, 2016, L'ulcère de Buruli en zone de savane périforestière : analyse des facteurs géographiques de la prévalence et de l'impact de la maladie dans la Région du Bélier et dans le District Autonome de Yamoussoukro : Thèse de Doctorat Unique en géographie, Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, Abidjan, 298 pages.

DEA Lékpéa Alexis, N'DOUFOU Yapi Thierry, 2022, Les débuts de la mission catholique en Côte d'Ivoire : de l'appel des pères de la Société des missions africaines à l'action du prophète Harris (1895-1915) in International Journal of History and Philosophical Research, Vol.10, No.1, pp.1-8

ELAT Jean, MAYER Étoungué Raoul, 2011, Déficiences du système public de soins de santé à mbetta (cameroun) : réponse de l'église catholique et des communautés locales, CJRS (Online)/ RCSR (en ligne) ISSN : 1925-2218 Vol. 33 (1):157-168 <https://idjs.ca/images/rcsr/archives/V33N1-ELAT-MAYER.pdf>. Consulté le 17/03/ 2023 à 19 h 37 mn GMT

GRUENNAIS Marc-Éric, 2004, Les qualités de l'offre de soins confessionnelle en Afrique subsaharienne in Autrepart n° 29, pp 29-46, https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/autrepart3/010035197.pdf. Consulté le 12/09/2023 à 15h 29 mn GMT

KADET Gahié Bertin, KOUASSI Médard, ANOH Kouassi Paul, 2019, Les déterminants de la distribution spatiale de l'ulcère de Buruli dans le département de Zoukougbeu in Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, <https://www.retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=49>. Consulté le 21/08/ 2023 à 10 h 38 mn GMT

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP) : Plan National de Développement Sanitaire 2016 - 2020, https://collectivity-prod.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/document/731/Politique_

Nationale_de_Sant%C3%A9_RCI_2011_int%C3%A9grale_1def.pdf
Consulté le 12/09/2023 à 14 h 09 mn GMT

OMS, 2004, Lutte contre l'ulcère de Buruli (infection à *Mycobacterium ulcerans*), Cinquante-septième assemblée mondiale de la santé, Rapport du Secrétariat, 1er avril, https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_5-fr.pdf. Consulté le 12/09/2023 à 14 h 05 mn GMT

RODHAIN François, 2012, L'ulcère de Buruli : hypothèses relatives au mode de transmission de *Mycobacterium ulcerans*, Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, Tome 196, Mars, No 3, <https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/2012.3.pdf>. Consulté le 12/09/2023 à 14 h 13 mn GMT

YABLE Konan Didier, 2022, Caractérisation optique du *Mycobacterium Ulcerans* dans le cadre du diagnostic précoce de l'ulcère de Buruli, Thèse unique de Physique-option spectroscopie multispectrale et traitement d'image, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro, 194 pages, https://ceavaloopro.inphb.ci/uploads/publications/publication%20these/umri%2078/physique/Yable%20Didier_FinalNOV032022.pdf. Consulté le 12/09/2023 13 h 40 mn GMT.